

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA XORAZMDA IPAKCHILIK SOHASI FAOLIYATI

Xudoiqulov Gʻulom Shodmonovich,
Mustaqil izlanuvchi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427823>

Annotatsiya. Maqolada Xorazm viloyatida ipakchilik sohasi faoliyati va sohadagi mavjud yutuq va kamchiliklar tahlil qilinadi. 1941 yilda sobiq ittifoq hududida bevosita urush boshlanishi va barcha sohalarni harbiy izga oʻtkazilishi hamda aholini frontga jalb qilinishi barcha sohalarda mehnat resurslarini keskin kamayishiga sabab boʻldi. Qishloq xoʻjaligining yetakchi tarmoqlaridan boʻlgan pillachilik urushning eng qiyin davrlari boʻlgan 1941-1942 yillarda ham ancha rivojlandi. Urush yillarida frontga ham ipakchilik mahsulotlari doimiy ravishda yetkazilib turildi.

Kalit soʻzlar: Xorazm, Xiva, Urganch, pilla, ipakchilik, mehnat, mukofot, ipak qurti.

Abstract. The article analyzes the activities of the sericulture sector in the Khorezm region, as well as the existing achievements and shortcomings in the field. The outbreak of war in the territory of the former Soviet Union in 1941, the transition of all sectors to a wartime system, and the mobilization of the population to the front led to a sharp decline in labor resources in all spheres. Sericulture, one of the leading branches of agriculture, continued to develop significantly even during the most difficult years of the war, 1941–1942. During the war years, sericulture products were continuously supplied to the front.

Keywords: Khorezm, Khiva, Urgench, cocoon, sericulture, labor, award, silkworm.

Аннотация. В статье анализируется деятельность шелководческой отрасли Хорезмской области, а также существующие достижения и недостатки в данной сфере. Начало войны на территории бывшего Советского Союза в 1941 году, перевод всех отраслей на военные рельсы и мобилизация населения на фронт привели к резкому сокращению трудовых ресурсов во всех сферах. Шелководство, являвшееся одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, продолжало активно развиваться даже в самые трудные годы войны — в 1941–1942 годах. В годы войны продукция шелководства регулярно поставлялась на фронт.

Ключевые слова: Хорезм, Хива, Ургенч, кокон, шелководство, труд, награда, шелкопряд.

Kirish. Ikkinchi jahon urushining gʻoyat ogʻir va suronli yillarida vatanimiz frontning mustahkam taʼminot bazasiga aylandi, bu yerdagi sanoat korxonalari harbiy sohaga moslashtirilib, ularning faoliyati front ehtiyojlari uchun yoʻnaltirildi. Oʻzbekistonga koʻchirib keltirilgan yuzdan ziyod zavod va fabrikalarni tiklashda fuqarolarimiz bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar.

Manbalarning dalolat berishicha urushning ilk davrlaridayoq respublikaning koʻplab hududlarida ayollar tashabbusni oʻz qoʻliga olib, turli tadbirlar uyushtirganlar va barchani bir safda turib mehnat qilishga daʼvat qilganlar. Masalan: 1942 yilda Urganch shahrida uyushtirilgan xotin-qizlar mitingida koʻplab uy bekalari ishtirok etganlar va barcha ayollarni frontga ketgan erkaklar oʻrnini bosish uchun sanoat korxonalarida ishlashga daʼvat etganlar. Natijada 1943 yilga kelib Urganch korxonalarida 1300 nafar xotin-qizlar mehnat qilgan[2; B.2].

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Ikkinchi jahon urushi davrida pilla yetishtirish va ipakchilik sohasini rivojlantirish, bu sohadagi yutuq va kamchiliklarni o‘zida aks ettirgan muayyan bir tadqiqot ishi bajarilmadi. Lekin ushbu soha yoritilgan bir qancha adabiyotlar va maqolalar mavjud bo‘lib, ularda ipakchilik sohasiga ikkinchi jahon urushi yillarida berilgan e‘tibor, ushbu yillarda ishlab chiqilgan ipak matolar, ipakdan bo‘lgan kiyim-kechaklar va ularni frontga yuborilganligi hamda ushbu sohada faoliyat ko‘rsatgan ishchilar faoliyatiga to‘xtalib o‘tiladi. Bundan tashqari urush yillaridagi davriy nashrlar hamda arxiv hujjatlarida ham ipakchilik sohasini rivojlantirish bo‘yicha ma‘lumotlar mavjud.

O‘zbekistonda Ikkinchi jahon urushi davrida ipakchilik sohasi faoliyati bo‘yicha ma‘lumot beradigan alohida tadqiqot yaratilmagan bo‘lsada, ma‘lum ma‘noda ushbu masalalar va ma‘lumotlar uch tomlik -Uzbekskaya SSR v godы Velikoy Otechestvennoy voyny (1941-1945 gg.) (1981, 1983,1985 yy) kitobida aks etgan. Bundan tashqari X.Babadjanovning “Ikkinchi jaxon urushi yillarida O‘zbekiston iqtisodiyotidagi transformasion jarayonlar” nomli dissertatsiyasida respublikada ipak yetishtirilishi bo‘yicha ma‘lumotlar berib o‘tgan. Viloyatda ipakchilik sohasi axvoli va shu sohada faoliyat ko‘rsatayotgan kishilar to‘g‘risida asosan 1941-1945 yillardagi davriy nashrlardan biri “Xorazm haqiqati”da ko‘proq yoritilgan. M.Matniyozovning “Xorazm tarixi” II-jildida ham bu soha bo‘yicha qisqa bo‘lsada ma‘lumotlar keltirilgan. 1964 yilda jamoaviy mualliflar tomonidan nashr qilingan “Statisticheskii sbornik” da ham viloyatdagi barcha sohalar faoliyati jumladan ipak yetishtirish bo‘yicha hisobotlar keltirib o‘tilgan. 1995 yilda jamoaviy mualliflar tomonidan nashr qilingan “Xotira kitobi O‘zbekiston respublikasi” va Xorazm viloyatiga tegishli “Xotira” kitoblarida ham ipakchilik sohasi bo‘yicha qisqacha ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Tadqiqotning uslubiy asosini ob‘yektivlik va tarixiylik prinsipi tashkil etadi. Shuningdek, maqoladagi ma‘lumotlarni tahlil etishda statistik usuldan ham foydalanildi.

Muhokama. Xalq xo‘jaligi va mudofaa uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan pillachilik respublika qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Urush yillari pilla yetishtirish o‘sgan. Urushdan keyingi yillari esa ozuqa bazasi keskin kamayib ketganligi uchun pilladan hosil yetishtirish ko‘paymagan, ammo umumiy salmog‘i pasaymagan. Chunki aksariyat xo‘jaliklar urushdan oldingi davrdagiga qaraganda ko‘proq mahsulot bera boshlagan edilar.

Umuman olganda O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi urush yillari mamlakatga 4 million 806 ming tonna paxta, 541 ming tonna pilla, 1 million 283 ming tonna don, 482 ming tonna kartoshka va sabzavot, 159 ming tonna go‘sht va boshqa turdagi mahsulotlar yetkazib bergan[9; B.3.].

Urush yillarida ipak ishlab chiqarish respublikada 693 tonna bo'lsa, viloyatda 3 tonnani tashkil etgan[1; B.73.]. Respublikada ipak mato ishlab chiqarish urushdan oldin 4534 ming metr bo'lsa aynan 1945 yillarda 4725 ming metr bo'lgan, viloyatda esa 75 ming metr ipak mato ishlab chiqilgan[1; B.76.]. Urushning eng qiyin - 1941-1942 yillarida paxtakorlar, pillakorlar, chorvadorlar jasorat ko'rsatib, mehnat intizomini har tomonlama mustahkamlaganlar va yuqori ko'rsatkichlarni qo'lga kiritganlar.

Natijalar. Urush O'zbekiston qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan ipakchilikni rivojlantirishni ham taqozo qildi. Ipak ishlab chiqarish respublikada 1940 yilgacha asosan yakka tartibdi amalga oshirilar edi. Mamlakatda ipak mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish, malakali ipakchilik bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarni tayyorlash maqsadida VKP (b) Markaziy Komiteti 1941 yilning 13 martida "O'zbekistonda ipakchilikni yanada rivojlantirish tartiblari to'g'risida"gi qarorni qabul qildi. Ushbu qarorda respublikada ipakchilik mahsulotlarini ko'paytirish va pilla hosildorligini oshirishning aniq vazifalari ko'rsatilgan edi.

O'zbekistonda ipakchilikni rivojlantirish uchun, avvalo, yetarlicha ipakchi mutaxassislar tayyorlash kerak edi. Chunki sanoat korxonalarini uchun ipak eng kerakli xomashyo resurslaridan hisoblanardi. Shuning uchun O'zKP (b) Markaziy Komiteti va Xalq Komissarlari Soveti 1941 yil avgustida respublikada ipakchi kadrlar tayyorlash haqidagi qarorni qabul qildi. 1941 yil sentyabr oyida respublikamizning barcha viloyatlaridagi kabi Xorazm viloyatida ham ipakchilik bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydigan maxsus kurslar ochildi. Shunday kurslardan biri Urganch qishloq xo'jaligi o'rta maktabi qoshida tashkil etilgan bo'lib, unda asosan xotin-qizlar tahsil olgan. Respublikadagi barcha xotin-qizlar kabi Xorazm xotin-qizlari ham ipakchilikni rivojlantirish, front va front ortini xomashyo bilan ta'minlash maqsadida fidokorlik bilan ishlaganlar. Natijada ipakchilikda yaxshi natijalarga erishildi. Masalan, Shovot tumanidagi "Kalinin" kolxozining pillachilari har quti pilla urug'idan 60,7 kilogramdan pilla olishga muvaffaq bo'lganlar. Ayrim pillachi ayollar, jumladan, Hazorasp tumanidagi Sora Murodova boshliq zveno a'zolari bir quti pilla urug'idan 60 kilogramm o'rniga 130 kilogramm, "Qizil sharq" kolxozining Nurjon Karimova boshliq zveno a'zolari va "Staxanov" nomli kolxozning Hayot Nazarova boshliq a'zolari 100 kilogramdan pilla olishgan[3; B.4.].

Hukumatning 1941 yil 1-mart Qaroriga muvofiq pilladan yuqori xosil olgan ipakchilik brigada va zveno boshliqlariga 106 ming 47 so'm miqdorida mukofot puli berilgan. Shundan Gurlan tuman pillakorlari 23129 so'm, Xazorasp tuman pillakorlari 25998 so'm mukofot olganlar. Viloyatda shu yili qurtlarni yetarlik barg bilan ta'min qilish uchun qo'shimcha 12249 gektar yerga tut ko'chati o'tkazilgan[7; B.2.].

1941 yilda Xiva shahridagi Umid artelining to‘qimachilari pilla chiqitidan sifatli ipak olib, Andijon, Namangan nusxasida shoyi to‘qib, ipak ro‘mollar ishlab chiqib frontga jo‘natganlar. Artelning shoyi to‘quvchisi Soliya Ro‘zmetova tinimsiz ishlab belgilangan rejani 400% oshig‘i bilan bajargan[4; B.2.].

Xonqa tuman mahalliy sanoatining jamoasi fidokorona ishlab, yangi g‘alabaga erishganlar. Promkombinat yillik ishlab chiqarish rejasini muddatidan oldin 102,6 foiz qilib bajargan. Promkombinatning Rahimajon Azizova boshchilik qilayotgan to‘quvchilik syexi ishlab chiqarishda yuqori ko‘rsatkichlarga erishib yillik topshiriqni 350% qilib bajargan. Hunarmand ayollardan Xonimjon Abdullayeva, Bika Otajonovalar bilan birgalikda O‘rinboy Jumaniyozov, Ro‘zmat Nurillayevlar kunlik topshiriqni 180-200%dan bajarib, yangi namunalar ko‘rsatganlar[5; B.4.].

Ikkinchi jahon urushi yillarida ishlab chiqarishga yaroqsiz kishilarni hamda invalidlarni davolaganlar. Ularga yangi kasblarni o‘rgatishga alohida e‘tibor qaratganlar. 1941 yil dekabr oyidagi davriy nashrlarda Urganch shahridagi ishlab chiqarish korxonalarida 50 nafar, Xiva shahridagi ko‘r va garanglar artelida 35 nafar, gunglar artelida 25 nafar kishini etik tikishga, mashinada to‘quvchilik qilishga o‘rgatayotganligi keltirib o‘tilgan[6; B.4.].

Xulosa. Xorazmliklar ikkinchi jahon urushi yillarida boshqa sohalarda bo‘lgani kabi ipakchilik sohasida ham mehnat jasoratlarini ko‘rsatdilar. Qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lgan ipakchilik qiyinchiliklarga qaramay rivojlandi. Bu sohani rivojlantirishda viloyat aholisi tinmay mehnat qildi va davlat tomonidan belgilangan rejalar oshig‘i bilan bajarildi. Yangi tut ko‘chatlari o‘tqazildi, tut maydonlari kengaytirildi, ipak qurtini yetishtirib pilla xosilini mo‘l ko‘l olishda mehnatkashlar tinim bilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Statisticheskiy sbornik. – Toshkent: “Uzbekistan”, 1964. - 73-76 b.
2. Tog‘ayeva A. “Ikkinchi jahon urushi sahifalaridan: front ortidagi o‘zbekistonlik ayollar”. 2020. -2 b.
3. Xorazm viloyat davlat arxivi. 622-fond, 1-yig‘majild, 17-ish, 4-varaq.
4. Xorazm haqiqati 1941 yil 2 dekabr, №286 (3982), 2-bet.
5. Xorazm haqiqati 1941 yil 3 dekabr, №286 (3982), 4-bet.
6. Xorazm haqiqati 1941 yil 5 dekabr, №289 (3985), 4-bet.
7. Xorazm xaqiqati 1942 yil 23 yanvar, №19 (4027), 2-bet.
8. Xotira kitobi. O‘zbekiston Respublikasi 1941-1945 yillar. –T: “Qomuslar bosh tahririyati”. 1995. -33 b.